

A ARQUITETURA COMO REPRESENTAÇÃO: CAMILLO PORTO E OS PROJETOS RESIDENCIAIS MODERNOS PARA AS ELITES EM BELÉM. 1960 - 1970.

Architecture as representation: Camillo Porto and modern residential projects in Belém for elites: 1960 - 1970.

La arquitectura como representación: Camillo Porto y los proyectos modernos residenciales en Belém para las elites: 1960 - 1970.

SOUZA, Lohanna

Graduanda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Pará.
Lohannasouza727@gmail.com

CHAVES, Celma

Doutora em Teoria e História da Arquitetura pela Universidad Politécnica de Cataluña.
Docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará.
Celma_chaves@hotmail.com

RESUMO

Este artigo é resultado parcial da pesquisa intitulada “Arquitetura moderna, cultura e sociedade em Belém (1960-1980)”. A ampla produção de projetos arquitetônicos de linguagem moderna pelo engenheiro Camillo Porto de Oliveira na cidade de Belém, identificada como uma das vertentes do ideal de modernização local, instigou o aprofundamento dos aspectos projetuais e culturais difundidos na cidade por meio das obras deste profissional. Portanto, o presente artigo concentrou-se na investigação de aspectos de projetos residenciais e de seus clientes. A metodologia utilizada partiu da análise e redesenho de pranchas técnicas produzidas por Porto de Oliveira, recorte histórico e pesquisas em periódicos para compreender as relações sociais do período determinado. Constatou-se padrões construtivos entre as obras residenciais de Camillo Porto, assim como interligações entre os clientes, permitindo estabelecer novos dados sobre como e para quem se estabeleceu a produção e difusão da arquitetura moderna em Belém.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Camillo Porto. Residências modernas.

ABSTRACT

This article is a partial result of the research entitled “Modern architecture, culture and society in Belém (1960-1980)”. The wide production of architectural projects in a modern language by the engineer Camillo Porto de Oliveira in the city of Belém, identified as one of the aspects of the ideal of local modernization, instigated the deepening of the design and cultural aspects disseminated in the city through his work. Therefore, this article focused on investigating aspects of residential projects and their clients. The methodology used was based on the analysis and redesign of technical boards produced by Porto de Oliveira, historical approach and research in newspapers to understand social relations of that period. Construction patterns were found among Camillo Porto's residential works, as well as interconnections between clients, allowing to establish greater understandings about how and for whom the production and dissemination of modern architecture in Belém was established.

Keywords: Modern Architecture. Camillo Porto. Modern houses.

RESUMEN

Este artículo es un resultado parcial de la investigación titulada “Arquitectura moderna, cultura y sociedad en Belém (1960-1980)”. La amplia producción de proyectos arquitectónicos en lenguaje moderno por parte del ingeniero Camillo Porto de Oliveira en la ciudad de Belém, identificado como uno de los aspectos del ideal de modernización local, instigó la profundización del diseño y los aspectos culturales difundidos en la ciudad a través de su obra. Así, este artículo se centró en investigar aspectos de los proyectos residenciales y sus clientes. Para ello, la metodología utilizada fue el análisis y rediseño de proyectos producidos por Porto, recortes históricos e investigaciones en periódicos analizando las relaciones sociales de la época. Se encontraron patrones constructivos entre las obras residenciales, así como interconexiones entre clientes, lo que permitió establecer nuevos datos sobre cómo y para quién se establecía la producción y difusión de la arquitectura moderna en Belém.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Camillo Porto. Residencias modernas.

A ARQUITETURA COMO REPRESENTAÇÃO: CAMILLO PORTO E OS PROJETOS RESIDENCIAIS MODERNOS PARA AS ELITES EM BELÉM: 1960 – 1970.

Introdução

A arquitetura moderna produzida em Belém apresenta diversos protagonistas que tornaram os projetos possíveis a partir de inícios da década de 1940. Um deles foi o engenheiro e arquiteto Camillo Porto de Oliveira, autor dos projetos do presente estudo. Camillo nasceu em 1923, formou-se em Engenharia em 1946 pela antiga Escola de Engenharia do Pará, formando-se Arquiteto em 1966 por meio da primeira turma de um curso de adaptação de dois anos direcionado ao engenheiros, na ocasião de abertura do curso de Arquitetura, de cuja fundação foi um dos responsáveis (CHAVES; DIAS; BELTRÃO, 2019).

Nascido em uma família de intelectuais, após sua formação em engenharia passou por trabalhos como fiscal de reco-reco¹ antes de sua produção arquitetônica se estender nos grupos de maior poder aquisitivo, buscando conhecimento e referencial projetual na chamada “escola carioca”, visitas ao sudeste do Brasil e intercâmbios nos Estados Unidos (BARBOSA, 2022). A experiência e conhecimento adquirido fora de Belém, foram essenciais para sua prática profissional e realização de seus projetos como parte da paisagem moderna belenense, cuja arquitetura iria adquirir mais visibilidade durante as décadas de 1960, 1970 e 1980. Constituída de produção arquitetônica heterogênea, observa-se em sua produção para particulares, diversas características tipológicas desenvolvidas pelos profissionais atuantes como Camillo Porto, que embora tenha sido um expoente da produção moderna, não foi o único a produzir este tipo de arquitetura. No entanto, as edificações produzidas por seu escritório são de quantidade significativa e notória para auxiliar na identificação das tendências construtivas do período, permitindo uma análise do fazer arquitetônico em Belém, especificamente por profissionais formados a partir de 1931 (ano de fundação da Escola de Engenharia do Pará).

“As ideias arquitetônicas europeias não chegaram à América ordenadas em sequência cronológica [...] e assim em toda América Latina abundam os anacronismos” (WAISMAN, 2013, pág. 61). Nessa afirmação de Waisman, observa-se que compreender o contexto local é essencial para entender as

1 Reco-reco é a onomatopeia para o som de contato de foices com os blocos intertravados, pois entre os blocos crescia capim que precisava ser cortado pelos fiscais contratados pela prefeitura.

expressões da linguagem moderna que se apresenta no Brasil e, mais especificamente, na cidade de Belém. Do mesmo modo, a partir da abordagem de Stevens (1998) a respeito do campo arquitetônico, é necessário dissociar o arquiteto Camillo Porto da ideia de uma homogeneidade teórica e rasa, da ideia do exercício da profissão criada por Larson (1977) e Freidson (1998) (apud STEVENS, 1998), entre os profissionais durante os anos em que ele produziu, evidenciando a bagagem simbólica que o engenheiro trazia ao conceber suas obras. Desta forma, o artigo investiga as articulações do engenheiro com os encomendantes e a arquitetura moderna para produção de residências durante esse período.

Ao abordar a produção arquitetônica de Camillo Porto (1923-2004) em Belém, considera-se o que possibilitou a disseminação de suas obras, reconhecimento e materialização das resoluções projetuais em projetos residenciais, tendo em vista a massiva produção de seu escritório para diversos bairros da cidade. Como objetos de estudo foram selecionadas quatro casas: Mário Teixeira (1961), Manoel Dias, Vinicius Bahury e Adriano Pimentel, todas da década de 1960. Os documentos utilizados para redesenho e análise fazem parte do acervo do Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica (Lahca/UFPa), cedidos pelo engenheiro Antônio Couceiro, antigo sócio de Camillo Porto, totalizando dentre outras tipologias 71 projetos residenciais, incentivo vital para o desenvolvimento de um debate sobre a produção local.

O artigo propõe-se a inventariar o fazer arquitetônico de Camillo na tipologia residencial e a concepção arquitetônica de algumas de suas obras, a partir da estratégia de pesquisa histórico-interpretativa, em duas etapas: a primeira constou do levantamento de dados históricos, revisão da literatura sobre alguns aspectos da arquitetura moderna residencial e busca subsídios em conceitos que permeiam uma abordagem teórica interdisciplinar; a segunda, de sistematização e seleção de projetos originais, fotografias, matérias de periódicos e registro civil, utilizando-se do processo de análise ativa e qualitativa do redesenho de pranchas, buscando aprofundar o entendimento da experiência projetual do arquiteto.

Arquitetura Moderna e as elites locais

O século XX no Brasil foi mediado por profundas mudanças estruturais de governo e nas mentalidades da população, que, no entanto, se deram de maneira desigual nas diferentes regiões do país, privilegiando as regiões sul e sudeste. A cidade de Belém presenciou iniciativas modernizadoras em ritmo ainda mais paulatino do que o ocorreu em algumas cidades da América Latina, experimentando as embrionárias indústrias entre as décadas de 40 a 60, e ações de

modernização que irão se desenvolver nas áreas centrais e de futuros investimentos imobiliários (CHAVES, 2008). O surgimento das edificações ao longo de eixos como a atual “Presidente Vargas” se alinha com a afirmação de Gorelik (2010) ao observar que a cidade, aos olhos da sociedade, se tornou um caminho para o desenvolvimento na América Latina, e seguiu suas próprias dinâmicas internas.

As obras privadas representam, seguindo a lógica estabelecida por Müller (2011), o poder de uma classe - abastada o suficiente para encomendar serviços arquitetônicos - em reproduzir seus valores por meio da imagem criada para seus edifícios. Essa produção intencional esteve presente em todo um contexto histórico mundial do fazer arquitetônico (com arquitetos ou não), onde cada tipologia apresentava características específicas para os receptores. Para Chartier (que considera em 1992 conceitos já debatidos anteriormente por Febvre em 1937), essas condições concebem uma “ferramenta mental” que seria governada pela evolução socioeconômica que organiza tanto as construções intelectuais, produções artísticas, práticas coletivas e ideias filosóficas, indissociáveis do pensamento que as formulou.

As chamadas “elites econômicas e sociais”² de Belém seriam, essencialmente os comerciantes, donos de grandes companhias, que formavam a nova classe abastada da cidade e intimamente relacionada ao poder político da cidade. Essa elite de boa condição financeira tinha acesso, muitas vezes, a uma riqueza herdada de várias gerações de negócios e políticas, contatos e até mesmo descendências europeias como portuguesas. O conhecimento prévio adquirido em viagens pelos profissionais da arquitetura e engenharia era bem visto pelos encomendantes das obras modernas, pois como explica a premissa de Chartier (1992), a cultura da elite é constituída em grande medida por um trabalho embasado em materiais que não lhe são próprios, produzindo misturas culturais e intelectuais onde os elementos incorporam outros e revelam um resultado sólido.

Como manifestação de um *habitus* (STEVENS, 1998) elitista, deve-se explorar o recorte regional, pois a produção moderna produzida localmente é a união de referências de escolas como a brasileira, as do Movimento Moderno europeu, a experiência prática dos engenheiros, as referências epistemológicas dos arquitetos e o desejo pautado pelos grupos da elite local. A referências projetuais e as ideias de arquitetos brasileiros e estrangeiros atuantes naquele momento, impulsionaram a produção da arquitetura regional como a de Camillo Porto, o qual fora por vezes tido como um simples reproduzidor de modelos externos por profissionais locais. Porém,

² Testemunho da cunhada de Camillo, Edila Porto de Oliveira, que viveu de perto os movimentos da sociedade local durante a trajetória do engenheiro entre os anos 1950 e 1970. Entrevista concedida à Jéssica Barbosa em 24 de fevereiro de 2022.

de acordo com suas próprias declarações, suas produções modernas tiveram como referência mais próxima Oscar Niemeyer, figura nacional que recebeu maior aproximação com processos de vanguardas europeias e do arquiteto Le Corbusier (CHAVES, 2017).

Em vista do processo de concepção, a tipologia da residência se alimenta, nesse período, da facilidade de experimentar e mesclar o “novo”, e de aplicar o que fora aprendido e o que já era conhecido, e de tornar possível avanços instrumentais e materiais, como o uso do concreto armado (BENÉVOLO, 2001 apud TAVARES, 2022). Assim como os edifícios, as casas térreas eram partícipes da renovação dos hábitos de morar, cada uma com suas particularidades que, diante do trabalho postulado por Camillo, consolidam um novo cenário construtivo em Belém, com elementos que se tornam características não apenas do moderno e não apenas do engenheiro, mas da linguagem da cidade ao longo das décadas de 1960 e 1970.

As assinaturas de Camillo Porto

A produção do arquiteto se diversifica a partir das oportunidades de produzir na cidade à medida que seu escritório ganha visibilidade nas encomendas de projetos, transitando facilmente entre residências, prédios comerciais ou residenciais, clubes etc. Em 1958, antes da criação do curso de Arquitetura em Belém em 1964, Porto já havia apresentado, no projeto da casa Moura Ribeiro de 1949, fachadas com arcos, *brises*, pilotis em V, painéis de vidro, e o uso confiante do concreto armado em uma de suas obras mais prestigiadas, a ampliação da sede do Clube do Remo de 1958.

A produção de Camillo para residências se inicia duas décadas antes de 1960, logo, há uma bagagem projetual consolidada pelo engenheiro antes de chegar ao período analisado no presente artigo, sendo necessário evidenciar os elementos já presentes anteriormente para que sejam elencados os elementos que aparecem com maior frequência a partir de 1960. O uso do concreto armado, por exemplo, é característico das obras da arquitetura moderna em geral no país, estando presente em suas produções residenciais como a casa Moura Ribeiro (1949) ou a de outros engenheiros como a casa Gabbay de Laurindo Amorim (1954). A presença de cheios e vazios está em ambos os projetos e são recorrentes em seu traçado, assim como marquises de concreto, *brises* e cobogós.

A preferência de Camillo por terrenos de esquina para evidenciar a magnitude da obra, se repete em diversos projetos elaborados por ele como o da casa de Adriano Pimentel (figura 1), residência da década de 1960 que possuía saídas para duas vias importantes de Belém, 14 de março e João Balbi (atualmente apresenta apenas a entrada pela 14 de março). A Residência Pimentel também segue com os grandes painéis de vidro na fachada e internos, com molduras metálicas originais

ainda possíveis de visualizar na fachada em 2022, apresentando outro elemento comum para Camillo: a varanda que conecta mais de um ambiente no pavimento superior.

A casa apresenta área de jardim de inverno interno, outra assinatura de Porto, utilizando-se de grandes esquadrias que permitem visualizar o jardim com grande árvore por meio da sala, cozinha e salão de festas, ambiente este que também é repleto de esquadrias que permitem a visualização da área de lazer nos fundos do terreno com uma piscina amorfa característica de outros projetos do engenheiro. A residência de Adriano Pimentel resguarda diversos aspectos da arquitetura de Camillo não apenas em elementos decorativos, mas também soluções estruturais, como a presença de duas escadas (uma em curva e outra em L) para o primeiro andar e pilares cilíndricos revestidos de azulejos que não são mais produzidos, a cobertura de mariposa ainda aparece nesta construção, o que permite inferir que está mais próxima do começo da década do que dos anos 70.

Figura 1: Residência de Adriano Pimentel em 2022

Fonte: Celma Chaves, 2022.

A Residência de Mário Teixeira (figura 2), projeto datado de 21 de novembro de 1961, traz um exemplo da experimentação de Camillo ao utilizar platibandas com um telhado principal de duas águas, demonstrando que recorreu às duas maneiras de projetar coberturas. A fachada segue a identidade já elencada anteriormente, com grandes painéis de vidro (quase equivalentes à altura do pé direito dos ambientes), assim como utilizando-se de madeiras ripadas e, abaixo das janelas

do térreo, mural de pedras. Os quartos do pavimento superior são espaçosos, todos com mais de 14 metros quadrados, o menor está no pavimento térreo, com pouco mais de 10 metros quadrados, os demais ambientes são generosos da mesma forma: Sala de estar com pouco mais de 16m², sala de jantar com pouco mais de 29m², living e cozinha com pouco mais de 14m² cada (seguidos de uma segunda cozinha com 9m²) e uma sala de estudos de quase 17m². Na residência de Mário Teixeira os cheios e vazios de Porto se apresentam com uma generosa área descoberta que é vista da sala de estudos por uma esquadria de vidro.

Figura 2: Colagem da Residência de Mário Teixeira, com fachada registrada em 2022 e redesenhos das plantas baixas originais.

Fonte: Lohanna Souza, 2022.

Com fachada semelhante à de Mário Teixeira, a residência de Vinicius Bahury (especula-se data para a década de 1960, figura 3), apresenta a mesma combinação de fachada com painéis de vidro e madeiras ripadas, com varanda frontal do pavimento superior. Trata-se de um projeto de reforma, o que não o impede de destacar suas soluções de ampliação, na qual Camillo acrescentou duas grandes garagens de 17m² cada, living de 21,25m², sala de jantar de 14m², sala de estar de 9,86m² e cozinha de 9,87m², novamente estes ambientes não são conjugados. Os quatro quartos, igualmente amplos, possuem mais de 10m², onde o maior é o quarto do casal com 28,34m² e um vestiário separado de 15m². A cobertura da casa segue o padrão Camillo Porto de platibandas, apresentando também revestimento de pedras em determinados pontos de sua edificação.

Figura 3: Colagem da Residência de Vinicius Bahury, com fachada registrada em 2023 e redesenhos das plantas baixas.

Fonte: Lohanna Souza, 2023.

O projeto que mais destoa dentre os citados é o do cliente Manoel Dias (provável data do projeto: início da década de 1960), pois suas proporções beiram o exagero arquitetônico, com um living de 80 m² com uma fachada curvilínea, assim como uma sala de jantar de 64m² que possibilitam a visão para um jardim com elementos em curva. Camillo permitiu utilizar-se das curvas com ousadia, aproveitando-as em um desenho amorfo para a piscina, contrastando com as linhas retas da

cobertura mariposa e os grandes painéis de vidro das fachadas e ambientes interiores. A conexão entre o habitante e a natureza se dá através da área de lazer e jardim em um recorte “centro-lateral”, assim como a varanda mais uma vez surge na fachada unificando os ambientes íntimos. Todos os quartos têm mais de 20 metros quadrados, no entanto o maior é, surpreendentemente, o de hóspedes, com aproximadamente 42m².

A elite atendida por Camillo Porto

O vínculo entre o criador, o receptor e a obra, é chave para a compreensão da rápida disseminação da arquitetura de Camillo, pois as semelhanças entre os projetos anteriormente citados partem - dentre outros fatores, do interesse de uma determinada parcela da população de “ter para si” um imóvel moderno, representando posição social e requinte para a família. A partir de pesquisas em periódicos dos anos 1960 a 1989, observou-se a articulação entre diversas famílias e pessoas influentes na sociedade belenense nas décadas de atuação do engenheiro, incluindo a presença de Camillo Porto em diversos eventos da classe abastada e representantes de grandes empresas ou governantes.

Dentre as casas analisadas, a residência de Mário Teixeira se interliga com a de Vinícius Bahury, porém também há vínculo de uma amizade retratada nos jornais entre Teixeira e outras famílias conhecidas, como o ex-Governador Magalhães Barata (amizade que, segundo Mário, iniciou-se em 1930 e rendeu ao mesmo diversas memórias afetivas e presentes que posteriormente doou para acervos históricos de Belém, como um pijama de algodão utilizado por Barata - O Liberal, Belém, edição 22232, p. 4). Mário Teixeira tornou-se uma figura recorrente nos jornais locais, sendo assessor do governador Barata em 1989, membro da Academia Paraense de Letras (O Liberal, Belém, edição 22506, p. 4), sendo possível relacionar diversos aspectos de sua vida com sua inserção em um círculo de alto poder aquisitivo, como quando acompanhou o Círio de 1989 com Lúcia Faciola (O Liberal, Belém, edição 22452, p. 3), integrante de família renomada em Belém, o que se expressa em sua residência.

Seu nome se relaciona com outros clientes de Camillo, como Chalú Pacheco e a família Bendahan (O Liberal, Belém, edição 22233, p. 3), demonstrando um possível contato entre os projetos executados pelo Engenheiro no ramo residencial de elites. A lista de contatos de Mário Teixeira não se restringe aos citados, se relacionando com outros nomes de poderio governamental da cidade como Jader Barbalho e Hélio Gueiros (O Liberal, Belém, edição 22274, p. 13), reforçando a posição de influência na qual se encontrava. O valor pago para a realização do projeto pelo engenheiro não

possui uma estimativa, porém segundo registros da edição 22234 (folha 3) do jornal O Liberal de 1989, a festa de 70 anos de Mário custou cerca de NCz\$ 4 mil, o que equivale em reais, segundo a calculadora de IPCA do IBGE, R\$ 37.646,59, pagos para apenas uma noite de uma grandiosa festa na Assembleia Paraense, permitindo observar o poder aquisitivo e refletir sobre o possível valor de sua residência.

Apesar de não ser um cliente direto dos serviços de Camillo Porto, a presença da família Barbalho no grupo da elite local torna-se relevante para estabelecer uma conexão indireta entre Mário Teixeira e Lutfala Bitar, que esteve presente no casamento de Cláudia Gueiros em 1988 (Diário do Pará, Belém, edição 01890, p. 26), no qual Camillo também esteve presente. Lutfala faz parte da família Bitar, para a qual Camillo projetou a residência Jean Bitar, enquanto Jean fora amigo e companheiro de Renato Chalú Pacheco ao fundar o hospital Santa Clara em Belém (Instituto Ophir Loyola e Hospital dos Servidores do Pará, © 2018), outro cliente de Camillo Porto. As conexões estabelecidas demonstram que a rede de contatos de Camillo Porto se estende além do imaginário até então compreendido, cujas características se perpetuaram através da história das famílias que ainda na contemporaneidade fazem parte da elite paraense.

Adriano Pimentel é outro dos clientes de grandes contatos paraenses e nacionais, comerciante de sucesso, com registros de viagens nacionais em 1947 para representar sua companhia, diretor de esportes terrestres do Paysandu Sport Club a partir de 1951 (O Liberal, Belém, edição 00672, p. 4), recepcionando Magalhães Barata em 1947 (O Liberal, Belém, edição 00041, p. 1), amigo de Jorge Faciola de Souza, novamente uma das famílias mais influentes e reconhecidas de Belém, sendo irmão de Maria Laura, responsável por interligar a família Faciola à família Chermont ao se casar com Edgar da Gama Chermont, primo de segundo grau de Rodolfo Chermont, que fora cliente de Camillo Porto para a vila Leopoldina em 1966, e membro renomado da sociedade paraense como ex-Prefeito de Belém e ex-jogador do Clube do Remo, cuja sede já mencionada anteriormente foi ampliada por Camillo.

Manoel Dias Ferreira, também pertencente ao grupo da clientela abastada de Camillo, médico amigo de Laércio Barbalho, o pai de Jader Barbalho (Diário do Pará, Belém, edição 01245, p. 4), partícipe da chapa “Nova Sede” da Assembleia Paraense em 1987, o qual se tornou membro do conselho fiscal ao lado de Lutfala Bitar em 1989, mais um dos presentes no casamento de Cláudia Gueiros em 1987 e festejando o Réveillon no mesmo evento de Alberina Teixeira, a esposa de Mário Teixeira (Diário do Pará, Belém, edição 01627, p. 15). Aposentou-se em 1990, mas as conexões

anteriores à sua aposentadoria o relacionam a Isaac Jaime Gabbay, cuja família se relaciona a outro nome importante na história moderna de Belém: Laurindo Amorim.

O emaranhado de relações de Camillo se torna um labirinto de informações ao se buscar profundamente as conexões pessoais e de trabalho entre seus clientes, expandindo constantemente novas ligações entre a alta classe de Belém e os clientes, por ambientes de lazer frequentado por eles, ou contatos estabelecidos por famílias e convívios. A persistência na busca se revela uma fonte quase inesgotável de vestígios que fundamentam como Camillo se tornou verdadeiramente popular dentre seus clientes, para além de seu talento em projetar e experimentar em suas obras, uma possível “propaganda” difundida entre o círculo privilegiado se revela potencialmente favorável para consolidação de Camillo, principalmente ao longo dos anos 1950 e 1960, vínculos que se fragilizam, principalmente quando por diversas razões pessoais e econômicas observa-se seu afastamento da produção da arquitetura durante os anos 1970 e 1980, não sendo encontrados registros (até o momento) de obras residenciais durante as duas décadas.

Considerações finais

Observou-se que todos os clientes estudados, apresentaram alguma ligação com a classe de maior poder aquisitivo em Belém nas décadas de 1960 e 1970, constituindo as “elites” aqui descritas, intelectuais, comerciais e políticas, de maneira que tais conexões podem ter reflexo nas demandas projetuais de Camillo, profissional que pôde delinear em seus projetos um repertório particular e estabelecer uma assinatura própria com repetição de elementos modernos adaptados a realidade amazônica e belenense.

Este artigo buscou realizar uma breve análise sobre o fazer arquitetônico de Camillo Porto no estudo de quatro residências projetadas por ele em Belém, assim como a vida e conexões dos encomendantes dos projetos assinalados, provocando a reflexão sobre as “elites” locais e a existência de um círculo privilegiado em que Camillo estava inserido assim como seus clientes e outras potenciais locais e nacionais, como políticos e comerciantes. Os dados expostos estão sendo pesquisados desde 2022 e continuamente ampliados, o que deverá fornecer análises mais detalhadas para enriquecer o debate sobre as relações das elites locais com a produção da arquitetura moderna, conhecimento que nos auxiliará a compreender inclusive o atual estado das residências aqui estudadas.

Figura 4: Nebulosa interligando Camillo Porto, alguns dos clientes citados neste artigo e pessoas influentes da cidade de Belém ao longo do século XX e XXI.

Fonte: Lohanna Souza, 2022.

REFERÊNCIAS

- CASTRO, Vera. O casamento civil de Cláudia e Daniel. *Diário do Pará*, Belém, 23 set. 1988. Edição 01890, D 6, p. 26.
- CHARTIER, Roger. *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*. Barcelona: Gedisa, 1992.
- CHAVES, Celma. **Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960**. *Risco - Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo*, (8), 145-163, 2008. doi: 10.11606/issn.1984-4506.v0i8p145-163.
- CHAVES, Celma. **Belém e os sentidos da modernidade na Amazônia**. *Revista Amazônia Moderna*, Palmas, v.1, n.1, p.26-43, abr.-set. 2017.
- CHAVES, C.; BELTRÃO, B.; DIAS, R. **A arquitetura moderna em Belém como objeto e documento de investigação: da invisibilidade ao reconhecimento**. *Labor e Engenho*, Campinas, SP, v. 14, p. 01-16, 2019.
- Claudio Lima eleito Presidente do Paisandu. *O Liberal*, Belém, 11 mai. 1951. Edição 00672, p. 4.

GORELIK, Adrian. **Prefácio em: MULLER, Luis. Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura en la Ciudad de Santa Fe.** 1935-1943. Santa Fe, 2010. Universidad Nacional del Litoral, 2011. 246 p.

Instituto Ophir Loyola e Hospital dos Servidores do Pará, © 2018. Disponível em:<<http://www.ophirloyola.pa.gov.br/content/instituto-ophir-loyola-e-hospital-dos-servidores-do-par%C3%A1>>. Acesso em: 21 jan. 2023.

Mário Teixeira será o novo imortal da APL. **O Liberal**, Belém, 2 dez. 1989. Edição 22506, Cidades, p. 4.

MÜLLER, Luis. **Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura em La Ciudad de Santa Fe, 1935-1943.** Santa Fe: UNL, 2011. 246 p.

Para Quintella, vitória das esquerdas significará atraso. **O Liberal**, Belém, 14 abr. 1989. Edição 22274, Política, p. 13.

Regressaram a Belém o senador Magalhães Barata e o deputado Moura Carvalho. **O Liberal**, Belém, 3 jan. 1947. Edição 00041, Diário Vespertino N. 41, p. 1.

SANTOS, Bernardino. Um réveillon sensacional na AP. **Diário do Pará**, Belém, 3 jan. 1988. Edição 01627, Notas da Cidade D 3, p. 15.

SANTOS, Bernardino. Uma festa de muito amigos. **Diário do Pará**, Belém, 8 mar. 1987. Edição 01331, Caderno 6, p. 27.

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica [1998].** Brasília: Editora UnB, 2003.

TAVARES, Jéssica Barbosa. **Os tempos da arquitetura moderna: Permanência, obsolescência e conservação. Duas casas de Camillo Porto em Belém.** Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belém, 2022.

TAVARES, Paulo. **Derechos no humanos y otros ensayos acerca de la arquitectura del bosque.** 1. ed. [s.l.] Bartlebooth, 2022.

WAISMAN, Marina. **O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos.** São Paulo: Perspectiva, 2013.

Memorial recebe um pijama de Barata. **O Liberal**, Belém, 3 mar. 1989. Edição 22232, Cidades, p. 4.

Homenagens a Laercio Barbalho. **Diário do Pará**, Belém, 25 nov. 1986. Edição 01245, Especial, p. 4.

O impecável de uma grande recepção. **O Liberal**, Belém, 4 mar. 1989. Edição 22233, Sociedade Caderno dois, p. 3.

ZING, Paulo. Coluna de Paulo Zing. **O Liberal**, Belém, 5 mar. 1989. Edição 22234, p. 1.

LAGE, Adenirson. Almoço dos Teixeira. **O Liberal**, Belém, 9 out. 1989. Edição 22452, Sociedade Caderno dois, p. 3.

E vem aí os 70 anos de Mário Teixeira. **O Liberal**, Belém, 14 fev. 1989. Edição 22215, Sociedade Caderno dois, p. 3.